

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ НА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529541>

Хамидова Мохларбегим Хамид кизи

Магистрант 2-курса Каршинского государственного университета

Аннотация: *статья посвящена дифференцированному обучению художественного стиля речи в обучении русскому языку. Система заданий предусматривает особенности структур жанров эпических, лирических и драматических произведений.*

Ключевые слова: *жанр, дифференциация, эпос, лирика, драма, структура, содержание, функция, художественная литература, роман, обучение, задание.*

Жанровая дифференциация обучения на пропедевтическом курсе русской литературы обязывает постоянной коррекции знаний, умений и навыков учащихся с целью повышения их литературного образования и индивидуального развития.

Обучение лирике, эпосу, драме предусматривает дифференциацию системы заданий в зависимости от жанра произведения. М.А. Рыбникова писала, что «...жанр определяет особенности работы с произведением: маленький рассказ читается полностью, роман делится на несколько частей и работа над романом требует разделения и дифференциации: некоторые главы читаются в аудитории, другие дома, заключение делает сам учитель. Загадка отгадывается, пословица разбирается и заучивается, чтение басни сопровождается комментированием выраженной в ней морали.

Лирическое стихотворение читается полностью, чтобы ощутить целостность восприятия. Далее, работа над лирикой может иметь разные комментарии и работу со словами.

Драма предназначена для сцены, но ее можно и прочесть в классе»¹. Таким образом, работа по обучению русской речи на материале художественной речи предусматривает особенности осознания формы, содержания, структуры, функции, свойства и средства художественного текста:

¹ М.А.Рыбникова. Очерки по методике преподавания литературы. М.: НОРМА-ИНФРА, 2005.- С -154.

1. В эпическом жанре: поэме, сказке, рассказе, романе, эссе, сочинении, фельетоне разные цели и задачи определяют объем и структуру произведения. Особо стоит жанр романа, который имеет повествовательный и психологический феномен, определяет свойственные им особенности.

В драме: трагедия, драма, комедия, фарс, трагикомедия основная функция – игра. Через игру актеров зритель делает умозаключение. Сопереживает вместе с героями драмы. Делает их участниками драмы, воспитывает эстетические чувства.

В поэтике: песне, оде, балладе, элегии, стихотворение: сонете, трио главным является эмоциональное впечатление. Воздействующая сущность поэтики воспитывает учащихся, формирует эстетические и нравственные ценности.

2.Свойства формирующего стиль:

- 1) художественная конкретизация идеи автора;
- 2) эмоциональность;
- 3)выразительная оценка;
- 4) речевые свойства персонажей (речевой портрет);
- 5) аллегория изображения действительности и подтекст.

3.Общие свойства литературного и художественного стиля:

- 1) комбинации языковых средств функционального стиля речи;
- 2) подчинение изобразительной системы языковым средствам и желанию автора, аллегорическая мысль;
- 3) эстетическая функция лингвистических средств.

Лингвистические средства художественного стиля речи:

4.Лексические средства:

- 1) отказ от шаблонных слов и выражений;
- 2) широкое использование слов в переносном значении;
- 3) специальное сочетание словосочетаний;
- 4) использование толкового словаря;
- 5) наличие эмоционально – окрашенных слов.

В художественном стиле речи состав и функции слов имеет особые свойства. Составляющие этот стиль речи в первую очередь вбирают в себя мысленные средства русского литературного языка, которые конкретно изображают его содержание. Это широко используемые слова. В высшей степени специализированные слова используются для создания художественной правды в изображении некоторых сторон жизни. Например, Л.Н. Толстой в произведении «Война и мир» в изображении

военных сцен пользовался специальным военным словарем; Множество слов об охоте И.С. Тургенева «В записках охотника», рассказах М.М. Пришвина, В.А. Астафьева находим в словаре охотника.

5. Фразеологические средства – характер разговорного и книжного стиля речи: в сравнениях, единствах, сочетаниях, выражениях.

6. Морфологические средства:

- 1) использование форм слов, обеспечивающих своеобразные категории;
- 2) частотность глаголов;
- 3) неопределенная форма глагола, пассивность 3 лица глагола;
- 4) использование глаголов с существительными;
- 5) множественные формы неопределенных и определенных существительных;
- 6) широкое использование прилагательных и словосочетаний.

7. Синтаксические средства:

- 1) использование всего арсенала синтаксических средств существующих в языке;
- 2) широкое использование стилистических фигур;
- 3) побуждающие вопросительные, восклицательные предложения в формировании эмоционально-эстетического феномена;

8. Основные свойства разговорного языка, используемого в художественной речи.

Разговорная речь в художественной литературе реализует следующие свойства в изображении колорита эпохи и ситуации:

- использует удобные ситуации в изображении действительности;
- обмен мнениями – впечатлениями;
- речь свободна в выборе слов и выражений для спокойного, живого общения, обычно выражает отношение автора к теме и собеседнику;
- к типичным лексическим средствам относится следующее: слова и выражения, эмоционально – оценочные средства, обычно, с окончаниями вместе, -точка,-енки,- ик-, оват-, -еват-, с глаголом, с префиксами-, начало действия, со значением беседы;

- Язык беседы отражает функциональность художественной речи. Он выполняет функции общения и воздействия. Беседа служит такому виду общения, который характеризует удобство и неофициальность участников. Он используется в ежедневном общении, в семейном кругу, в неофициальных юбилеях, на праздниках, встречах и т. д.

Как средство общения художественная речь имеет свой язык, выражающий с помощью лингвистических и экстралингвистических средств систему образных форм. В этом функциональном стиле слово выполняет номинативно - визуальную функцию. Начало романа В. Ларина «Удар нейрона»: « Отец Марата Степан Порфирьевич Фатеев, с детства сирота, был из рода Астраханских биндюжников. Революционная буря выбросила его из локомотивной платформы. Судьба его бросила через фабрику Мешильсона в Москве, автоматический оружейный завод в Петрограде, в обманчиво благодушный город Новгород-Северский». (Звезда.1998г. №1)

Таким образом, жанровая специфика обучения исходит из своеобразия структур, содержания, свойств, функций художественной литературы. Центральным в обучении является методика работа с лексико-грамматическим материалом. Большое внимание уделяется образным средствам языка и литературы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Азарова, Е.В. Русский язык: учебник / Е.В. Азарова, М.Н. Никонов. - Омск: ОмСТУдом издательства, 2005. – 80с.
2. Голуб, И. Б. Русский язык и основы культуры речи: учебник. / И.Б. Голуб. - М.: Логос, 2002 .-- 432 с.
1. З.М.А. Рыбникова. Очерки по методике русской литературы. М .: НОРМА-ИНФРА, 2005 .-- 549 с.